

ISSN (o): 3030-3362

Nº 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
Nº 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

“OYGUL BILAN BAXTIYOR” VA “ALVON YELKANLAR” ASARLARIDA KEKSA QAHRAMONLARNING ASAR VOQEALARIGA TA’SIRI

G’ofurova Madina Odiljon qizi

*Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti, tarjima nazariyasi va amaliyoti fakulteti
(ingliz tili) fakulteti, 2-kurs talabasi*

Annotatsiya. Maqolada badiiy adabiyotga keksa obrazlarning kiritilish sabablari o‘rganildi. Bu obrazlarning asarlarda yosh qahramonlarga foydali maslahatlar berganliklari, ularni hayot yo‘lida qo‘llab-quvvatlashlari va asosiy qahramonlarning rivojlanishida muhim o‘rin tutganliklari o‘zbek adibi Hamid Olimjon va rus yozuvchisi Aleksandr Grin asarlari orqali ochib berildi.

Kalit so‘zlar: keksa qahramonlar, donolik, tajribalilik, bashorat, asar syujeti, ramz

THE INFLUENCE OF ELDERLY CHARACTERS ON THE EVENTS OF THE WORK IN THE WORKS “OYGUL AND BAKHTIYOR” AND “SCARLET SAILS”

Gofurova Madina Odiljan qizi

*Tashkent State University of Uzbek Language and Literature, Faculty of Theory and
Practice of Translation (English), 2nd year student*

Abstract. The article examines the reasons for the inclusion of old characters in fiction. The works of Uzbek writer Hamid Olimjon and Russian writer Alexander Green revealed that these characters gave useful advice to young heroes in the works, supported them on their way to life, and played an important role in the development of the main characters.

Keywords: elderly characters, wisdom, experience, prophecy, plot, symbol

Keksalar obrazining badiiy adabiyotda kelishi juda muhim bo‘lib, bu obrazlar ko‘plab jihatlari bilan adabiyotni boyitadi va o‘quvchilarga chuqurroq tushunchalar beradi. Bunday obrazlar insoniy tajriba, jamiyatning rivojlanishi, axloqiy masalalar va ko‘plab boshqa mavzularni ochib berishda katta rol o‘ynaydi.

Keks qahramonlar ko‘pincha donolik va tajriba ramzi sifatida tasvirlanadi. Ularning hayotiy tajribalari va bilimlari yosh avlodga yetkazilishi lozim bo‘lgan muhim saboqlarni o‘z ichiga oladi. Badiiy adabiyotda bunday

obrazlar orqali hayotning murakkabliklari, insoniylikning chuqur jihatlari va axloqiy me'yorlar o'quvchiga yetkaziladi. Masalan, o'zbek adabiyotida Cho'lponning "Kecha va kunduz" asaridagi Sharifbobo obrazini misol keltirish mumkin, u asarda donishmandlik va odillik ramzi sifatida tasvirlanadi. Ushbu obraz orqali o'quvchilar hayotda muhim bo'lgan saboqlarni o'rganadilar va axloqiy me'yorlarga rioya qilishning ahamiyatini tushunadilar.

Keksa obrazlar ba'zan badiiy adabiyotda inson hayotining yakuniy bosqichini tasvirlash orqali o'quvchiga falsafiy savollarni qo'yadi. O'lim, vaqtning o'tishi, hayotning ma'nosi kabi mavzular ko'tariladi va bu orqali o'quvchilar o'z hayoti haqida chuqurroq mulohaza yuritishga undaydi. Masalan, jahon adabiyoti durdona asarlaridan biri Ernest Xemingueyning "Chol va dengiz" asaridagi Santiago obrazi orqali hayotning murakkabligi va insonning tabiiy kuchlar oldidagi kurashi tasvirlanadi. Ushbu obraz o'quvchilarga hayotning turli qiyinchiliklarini yengib o'tish va o'z maqsadlariga erishish uchun sabr-toqat va kuch kerakligini ko'rsatadi.

Adabiyotda insonning ruhiy va hissiy jihatlari chuqurroq kirish imkoniga keksa qahramonlar orqali erishish mumkin. Ushbu obrazlar orqali mualliflar insonning hayoti davomida duch keladigan turli hissiy holatlar, masalan, yolg'izlik, sevgining yo'qolishi, hayotdagi o'zgarishlar kabi mavzularni ochib beradi. Bu esa o'quvchilarga o'z hissiyotlarini tushunish va ularga qarshi kurashish uchun yordam beradi. Masalan, Lev Tolstoyning "Ivan Ilyichning o'limi" asarida Ivan Ilyich obrazining hayotidagi o'zgarishlar va uning o'limga yaqinlashishi tasvirlangan. Ushbu obraz orqali muallif o'quvchilarga insonning hayotidagi eng muhim narsalar haqida o'ylash va o'z hayotini yana-da mazmunli qilish uchun harakat qilish kerakligini ko'rsatadi.

Bunday qahramonlar badiiy adabiyotda jamiyatning aks ettirilishida katta ahamiyatga ega. Ushbu obrazlar orqali mualliflar jamiyatdagi turli ijtimoiy muammolar, masalan, keksalarga nisbatan munosabat, ularning jamiyatdagi o'rni va ahamiyati kabi mavzularni ko'taradi. Bu esa o'quvchilarga jamiyatdagi muammolarni tushunish va ularga yechim topish uchun yordam beradi. Masalan, Jon Staynbekning "Shafqatsiz qishloq" asaridagi keksa qahramonlar orqali muallif Amerikaning qishloq hududlaridagi ijtimoiy muammolarni tasvirleydi. Ushbu obrazlar o'quvchilarga jamiyatdagi muammolarni tushunish va ularga qarshi kurashish uchun yordam beradi.

Biz tahlil qilmoqchi bo‘lgan asarlarimizning birinchisi bu “Oygul bilan Baxtiyor” asaridir. Bilamizki, bu asar xalq og‘zaki ijodining Hamid Olimjon tomonidan adabiy qolipga solingan shaklidir. Bu asarda ham keksa obrazi uchraydi, ya’ni qul Tarlon. Bu obraz orqali adib asarning baxtli yakunlashiga ilk odimni qo‘yadi- qizni zolim xon qo‘lidan qutqarib, uni sandiqqa solib yuboradi. Bizda qizni qutqarish uchun ijodkor nega keksa qahramondan foydalanadi degan savol tug‘ilishi, tabiiy. Sababini quyidagi misralar orqali tushunib olishimiz mumkin:

“Qizim, seni zolim xon
O‘ldirajak beomon.
Men seni qutqarmoqqa
Olib keldim bu yoqqa.
Faqat ne ham qiardim,
Nima qila olardim?
Men ham qulman, qanotim
Senikiday qirqilgan,
Menga ham o‘sha zolim
Qilar ishini qilgan,
Shuning uchun o‘ch olib
Bu ishini buzaman”.[1, 40]

Bundan ko‘rinadiki, Tarlon yoshi o‘tib, kuchdan qolgan. Oygulning hayotini saqlab qolish uchun o‘zining jonini xatarga qo‘yganiga ham shu sabab. Chunki bir o‘zi xonga qarshi chiqolmasdi. Hech bo‘lmasa Oygulni qutqarib, xonga qarshi ish qilmoqchi bo‘ldi, shu bilan birga, Oyguldagi jasorat, mardlik, otasinikidan qolishmaydigan qasos o‘ti unga umid berdi, bir kun zolim xonni yenga olishiga ishondi. “Qari bilganni pari bilmas” deganlaridek, u haq bo‘lib chiqdi. Oygul yori Baxtiyor bilan xonga qarshi chiqdi va xalqini ozodlikka olib chiqdi. U keksa Tarlonni oqko‘ngil, adolatli ekanini bilganligi uchun:

“Mana bu ota Tarlon
Hammangizga bosh bo‘lur,
Sizlar uchun berar jon

Har yerda yo‘ldosh bo‘lur”,[1, 63] deya Jambil yurtiga xon qilib, o‘zi Susambilga qaytdi. Bundan ko‘rinib turibdiki, bu asarda ham keksa obrazi

o‘zining mehribonlik, xalqparvarlik kabi xususiyatlari bilan asarda muhim ahamiyat kasb etdi.

Keyingi tahlil qilmoqchi bo‘lgan asarimiz Aleksandr Grinning “Alvon yelkanlar” qissasidir. Asardagi kekxa obrazi bu kekxa masalchi Egil hisoblanadi. Ushbu qissada ham yuqorida tahlil qilgan asarimizdagi kabi kekxa qahramon asarning muhim qahramonlaridan biri sanaladi. Kekxa Egil – bir paytlar dengizchi bo‘lgan va ko‘p sarguzashtlarni boshdan kechirgan qahramon. Uning hayoti qiyinchiliklar va sinovlar bilan to‘la bo‘lib, u tajribali va dono kishi sifatida tasvirlanadi. Kekxa Egil asarda yosh qahramonlarga maslahatlar berib, ularni hayot yo‘lida qo‘lab-quvvatlaydi. Uning o‘ziga xosligi va hikmatlari asar syujetini boyitadi hamda asosiy qahramonlarning rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Masalan, kichkina qizaloq Assolni orzu qilishga o‘rgatgan, mo‘jizalar sodir bo‘lishiga ishontirgan obrazlardan biri o‘zining otasi bo‘lsa, yana biri kekxa Egil hisoblanadi. Chunki u qizchani bashoratiga ishontirdi, uning gaplaridan so‘ng qizcha baxtli kunlarini kuta boshladi. Shuning uchun ham biz kekxa Egilni asarning asosiy qahramonlaridan biri, deya olamiz.

Bulardan ma‘lum bo‘ldiki, ikkala asarda ham kekxa obrazlar asardagi voqealar rivojiga sezilarli va ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Umuman olganda, keksalar obrazining badiiy adabiyotda kelishi mualliflarga chuqur va mazmunli hikoyalar yaratishga imkon beradi. Bu obrazlar inson tajribasining boyligini ochib berish va jamiyatning ko‘zgusi bo‘lish orqali adabiyotni yanada boyitadi. Keksalar obrazlari adabiyotda insoniy tajriba, jamiyatning rivojlanishi, axloqiy masalalar va ko‘plab boshqa mavzularni ochib berishda katta rol o‘ynaydi. Shu sababli, keksalar obrazlari badiiy adabiyotda o‘ta muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Oygul bilan Baxtiyor”. Hamid Olimjon. G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti Toshkent 1999.
2. “Alvon yelkanlar”. Aleksandr Grin. Toshkent Yoshlar matbuoti, 2023. Rus tilidan Fozil Tilovat tarjimasini.
3. “Chol va dengiz”. Ernest Xeminguey. Toshkent. “Yosh gvardiya” nashriyoti. 1986.
4. Jon Staynbek. “Shafqatsiz qishloq”. 1939.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 05 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 05 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 05 | 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.